

Remèdes peu usités

Jean Merckel ⁽¹⁾

Anagallis arvensis

Famille des Primulacées, le mouron rouge est une mauvaise herbe d'une trentaine de cm. Elle contient des saponosides et des cucurbitacines.

Pathogénésie

Source unique dans Allen. Aucun symptôme cutané. Utilisation issue de l'usage clinique.

Signes caractéristiques

Bouquet de vésicules des régions palmo-plantaires avec fort prurit. Aggravation nette après les repas. Convient particulièrement chez un insuffisant hépatique (*Lycopodium* ou *Sepia*) à congestion post-prandiale importante. Agit sur le prurit mais également sur l'éruption elle-même (les mains surtout). Les lésions guérissent et reprennent dans une autre localisation.

Indications

Dyshyrose palmo-plantaire et toute éruption de la paume des mains et de la face palmaire des doigts avec les caractéristiques du remède.

Observation

Patiente de 52 ans, terrain atopique, souffrant d'un eczéma vésiculaire chronique de la paume de la main gauche. Après plusieurs remèdes, *Sepia*, qui correspond le mieux à la patiente, est donné sans succès. *Anagallis arvensis* 7 CH est prescrit

deux fois par jour sur les caractéristiques du remède. Guérison complète après un mois. Les récidives sont stoppées par une prise ou deux de *Sepia* 15 CH. Recul de deux ans sur les effets du traitement.

Mots-clés

- ☞ Vésicules ;
- ☞ Prurit ;
- ☞ Paume des mains.

est donné avec *Rhus toxicodendron* sans succès. *Angustura vera* 7 CH en association avec le polychreste apporte seul un soulagement net sur la raideur et la douleur.

Mots-clés

- ☞ Raideur ;
- ☞ Extenseur ;
- ☞ Genoux ;
- ☞ Etirement.

Angustura vera

Angusture vraie. Arbre de l'Amérique du Sud. Famille des Rutacées.

Pathogénésie

Par Hahnemann et collaborateurs (515 symptômes dans Allen, une vingtaine de fiables).

Signes caractéristiques

Raideur articulaire douloureuse avec craquement, contracture musculaire des extenseurs. L'atteinte touche surtout les tendons et les muscles péri-articulaires. Localisation préférentielle **aux genoux. Amélioration nette en s'étirant.**

Indications

Tendinite, raideur et rhumatismes chroniques du genou. A utiliser en cas d'échec de *Rhus toxicodendron*.

Observation

Patiente de 62 ans, obèse, souffrant d'arthrose avec cellulalgie et tendinite de la patte d'oie des deux genoux. *Thuya*, qui est le remède de terrain,

Asclepias tuberosa

Asclépiade tubéreuse, « racine à pleurésie ». Plante d'Amérique. Famille des Asclepiadacées.

Pathogénésie

Agit sur la plèvre et les cartilages. Une dizaine de symptômes fiables sur 290 au total chez Allen (appareil respiratoire et poitrine). Deux observateurs seulement.

Signes caractéristiques

Douleurs aiguës intercostales basses, du côté gauche : **névralgiques**, musculaires, chondro-sternales ou **pleurales** (aux points électifs : sous-mamelonnaire et axillaire).

Aggravation par le temps humide (rhumatismes) et le mouvement (plèvre). Amélioration penché en avant (à comparer avec *Bryonia*, la latéralité gauche d'*Asclepias* est plus constante, son amélioration caractéristique).

Indications

Pleurésie sèche, pleurodynie, névralgie intercostale, chondrite sternocostale.

(1) Dr J. Merckel, 1 rue Saint-Charles, 67300 Schiltigheim.

Observation

Patient de 34 ans ayant développé, deux ans auparavant, une pneumonie franche lobaire aiguë (lobe inférieur gauche) avec forte réaction pleurale. Il présente depuis, lors des chutes de pression atmosphérique avec évolution vers un temps humide, de fortes douleurs séquellaires pleurales sous mamelonnaires gauche, durant deux à trois jours, soulagées par la prise de doses importantes d'AINS.

Asclepias en 7 CH, quatre fois par jour, en monothérapie exclusive permet une amélioration patente de chaque poussée tant sur l'intensité des douleurs que la durée de la crise.

Mots-clés

- 1^{er} Névralgie ;
- 1^{er} Plèvre ;
- 1^{er} Côté gauche ;
- 1^{er} Humidité.

Cenchris

Agkistrodon contortrix : « tête cuivrée », serpent des U.S.A.. Déclenche des signes locaux et une coagulopathie de consommation avec hémorragie.

Pathogénésie

Faite par le Dr Kent sur cinq sujets. Polarité : système nerveux et circulation.

Signes caractéristiques

Oppression thoracique, congestion pelvienne, palpitations, céphalées pulsatiles, ovaralgie droite, anxiété. Intolérance à la constriction et hyperesthésie cutanée.

Excitation matinale et dépression vespérale.

Très proche bien sûr de Lachesis dont il partage beaucoup de symptômes. A utiliser en cas d'échec de ce dernier, surtout si l'on retrouve l'excitation matinale. Le « décalage » droit est accessoire.

Indications

Syndrome prémenstruel, angor, H.T.A., céphalées, cauchemars.

Observation

Patiente de 52 ans, souffrant depuis le début de la ménopause de constriction thoracique nocturne, palpitations, sommeil très agité avec cauchemars. Lachesis (modalités caractéristiques) a été essayé à plusieurs dilutions sans résultat, associé ou non à d'autres remèdes cardiovasculaires. Cenchris est prescrit en définitive d'après la dépression et la somnolence vespérale. Cenchris 15 CH, pris le soir, amène un soulagement immédiat et constant.

Mots-clés

- 1^{er} Venin ;
- 1^{er} Cœur ;
- 1^{er} Congestion ;
- 1^{er} Matin.

Elaps

Micrurus corallinus. Serpent corail de l'Amérique du Sud.

Pathogénésie

Toxicologie neurotoxique. Expérimenté par B. Mure sur peu de sujets (pathogénésie brésilienne). 3% de symptômes fiables dans Allen.

Signes caractéristiques

Otorrhée ou rhinorrhée purulente chronique de mauvaise odeur avec état septique adynamique. Bourdonnements et surdités associés. **Aggravation par le froid humide**. Epistaxis de sang noirâtre.

Indications

Otite suppurée chronique avec état général altéré. Pneumopathie de l'apex droit avec toux et hémoptysie (Mure repris par Voisin). Adénite axillaire suppurée.

Observation

Adolescent de 14 ans (type Arsenicum album) présentant, suite à une surinfection d'un eczéma du C.A.E., une otite torpide avec écoulement verdâtre très nauséabond. Fièvre et asthénie.

Elaps 9 CH une fois par jour apporte l'assèchement après Silicea et

Arsenicum album donnés sans succès.

Mots-clés

- 1^{er} Venin ;
- 1^{er} Otorrhée ;
- 1^{er} Froid humide ;
- 1^{er} Septicité ;
- 1^{er} Adynamie.

Hirudo officinalis

Sangsue médicinale, ver contractile des eaux douces. La bouche s'ouvre au fond d'une ventouse et sécrète dans sa salive l'**hirudine**, anticoagulant majeur.

Pathogénésie

Toxicologie connue de longue date : action hémorragique. Expérimentation il y a 30 ans par la Ligue Internationale Homéopathique : symptômes cardiovasculaires, digestifs, neurologiques et cutanés.

Signes caractéristiques

Hémorragie de la sphère ORL (digestive, purpura) et ecchymoses (action de l'hirudine qui, en formant un complexe avec la thrombine, bloque la coagulation).

Sensation d'étouffement, **arythmie et précordialgies**. Suppurations cutanées de la face. Ballonnements. Signes cardiovasculaires améliorés en se redressant, aggravés le matin.

Indications

Tous les états hémorragiques par hypocoagulabilité, flatulences douloureuses, arythmie, angor, suppuration de la face.

Observation

Patiente de 57 ans souffrant d'angor avec arythmie et étouffement, surtout la nuit en décubitus. Après Lachesis, Latrodectus, Spigelia et Grindelia utilisés sans succès, *Hirudo officinalis* a fait spectaculairement disparaître les symptômes et permis la suppression des anti-arythmiques (en 7 CH). Pour toute action anticoagulante, prévoir des dilutions de 9 ou 15 CH.

Mots-clés

- ☞ Hirudine ;
- ☞ Hémorragie par hypocoagulabilité ;
- ☞ Arythmie.

Hura brasiliensis

Sablier élastique. Arbre d'Amérique tropicale dont on utilise le latex (« Asacu »). Famille des Euphorbiacées.

Pathogénésie

Expérimentée par B. Mure (pathogénésie brésilienne) sur cinq sujets (dont deux anciens lépreux). Pas de symptômes fiables chez Allen.

Signes caractéristiques

Anorectite violente avec ténésme intense et sensation de brûlure de l'anus. Diarrhée irritante et épuisante. Hémorroïdes pruriantes avec excoriation. Eruption de vésicules au contact des saillies osseuses (os malaire, malléole) et s'ulcérant facilement.

Indications

Rectite et rectocolique très intense. Hémorroïdes avec anite très irritante. **L'atteinte cutanée peut être un concomitant ou une alternance intéressante.**

Observation

Patient de 48 ans, pléthorique, hypertendu, souffrant d'eczéma chronique et d'anorectite avec hémorroïdes suintantes. Cette atteinte s'accompagne ou s'alterne avec des poussées d'eczéma pustuleux particulièrement intenses au bas des jambes.

Modalités générales et type sensible : Sulfur. *Hura brasiliensis* en 7 CH, isolé le plus souvent, permet une amélioration spectaculaire des symptômes de la région anale.

Mots-clés

- ☞ Anorectite ;
- ☞ Ténésme ;
- ☞ Brûlure ;
- ☞ Eczéma concomitant.

Lapis albus

Fluorosilicate de calcium (« Gneiss » d'une vallée).

Absent chez Allen, Hering rapporte des cas de goitre et de fibrome (?) dans une vallée où ce « gneiss » abonde. Aurait été expérimenté chez l'homme à dilutions expérimentales (Voisin).

Signes caractéristiques

Tumeur de consistance molle, élastique, sans limite précise.

Localisation

Thyroïde, sein, utérus.

Adénite molle avec péri-adénite douloureuse. Survient chez les habitants des vallées humides. **Le froid humide apparaît comme un facteur aggravant.**

Indications

Goitre. Nodosités et tumeurs mammaires. Fibromes. Adénites chroniques.

Observation

Patiente de 44 ans, habitant une vallée vosgienne, présentant un volumineux fibrome occasionnant métrorragie et dysménorrhée. *Calcarea carbonica* est le remède de fond. Après plusieurs remèdes (*Fraxinus*, *Sabina*), *Lapis albus* 5 CH est prescrit, toujours en association avec *Calcarea carbonica*, sur la consistance et l'aggravation au froid humide. Disparition des signes fonctionnels et très nette diminution, stable, du fibrome en six mois.

Mots-clés

- ☞ Tumeur élastique ;
- ☞ Froid humide.

Naja nigricollis

Cobra cracheur d'Afrique du Sud et de l'Est.

Pathogénésie

Nécrose locale avec lymphangite, neurotoxicité atténuée par rapport à

Naja naja, diathèse hémorragique : épistaxis, hématurie, hémorragie cérébrale.

C'est un anticoagulant vrai, le seul parmi les venins de serpent, par action sur le temps plaquettaire.

M. Boffa a pratiqué en 1973-1976 une expérience en double aveugle sur vingt sujets, utilisant des 15 et 30 CH et mettant en exergue une symptomatologie plus fine.

Signes caractéristiques

Troubles de l'attention. Apathie, céphalées et myalgies, troubles digestifs, arthralgies, fièvre, purpura et hématome. Thrombopénie et activation du complément au niveau biologique.

Indications

Diathèse hémorragique par thrombopénie avec les signes généraux du remède. Purpura divers dont le **purpura rhumatoïde**.

Observation

Enfant de 5 ans présentant, quelques semaines après un épisode de rhinopharyngite, un tableau complet de purpura rhumatoïde = pétéchies, vomissements, douleurs abdominales, fièvre, arthralgie (+++), albuminurie modérée. *Naja nigricollis* est donné en 7 CH, deux fois par jour et apporte, associé au repos, une guérison complète sans récurrence en cinq jours. Aucune complication rénale les mois suivants.

Mots-clés

- ☞ Venin ;
- ☞ Hémorragie ;
- ☞ Purpura ;
- ☞ Thrombopénie ;
- ☞ Arthralgies.

Senecio

Sénéçon doré : plante d'Amérique utilisée par les indiens comme pectoral, emménagogue et eutocique.

**L'Homéopathie Européenne :
six numéros par an**

Pathogénésie

Effectuée par les Drs Small et Jones. Sept symptômes fiables sur 150 (voies urinaires) dans Allen.

Signes caractéristiques

■ **Hypo ou aménorrhée** avec impression de règles imminentes et fortes lombalgies.

■ **Symptômes vicariants des règles :**

- Toux sèche sur catarrhe respiratoire.
- Epistaxis ou hémoptysie.
- Dysurie et pollakiurie.

■ **Sensibilité à l'air froid.** Amélioration par les règles. Aggravation après avoir été mouillé.

Senecio est à rapprocher de Pulsatilla dont il partage le catarrhe, les troubles menstruels et les modalités.

Indications

Aménorrhée, hypoménorrhée.

Observation

Jeune femme de 25 ans ne supportant plus la pilule et l'ayant abandonnée, souffre de spanioménorrhée avec cycles de 35 à 50 jours. Après avoir été copieusement arrosée par la pluie, développe depuis trois semaines une trachéobronchite, des troubles dysuriques, le tout associé à une aménorrhée de plus de deux mois. Senecio en 5 CH, quatre fois par jour, amène en quelques jours l'apparition des règles et la disparition de tous les troubles.

Mots-clés

- ☞ Aménorrhée ;
- ☞ Troubles vicariants.

Pix liquida

Pathogénésie

Aucune source connue. Apparaît dans Hering et Voisin.

Signes caractéristiques

Eczéma très sec, très pruriant de la paume ou du dos des mains.

Crevasse et fissures saignant au grattage. Pas de modalités ther- miques particulières. Petroleum, très proche, est plus localisé aux doigts, nettement moins pruriant, moins sec, ne saigne pas et est aggravé au froid.

Indications

Eczéma fissuraire des mains.

Observation

Patiente de 34 ans, atopique, présentant depuis de longues années un eczéma per-annuel, fissuraire, de la paume et du dos de la main. Prurit très intense, saignement, aucun facteur topique décelé, alterné avec une rhinite allergique.

Lycopodium et Sepia sont les deux remèdes de fond les plus fréquents chez cette patiente. Ils n'apportent, tout comme Psorinum et Petroleum, essayés également, aucun soulagement sur le plan cutané.

Pix liquida 5 CH, deux fois par jour, isolé, apporte un très net soulagement au niveau du prurit et raccourcit très sensiblement la durée de chaque poussée.

Lycopodium et Sepia sont donnés par ailleurs en alternance en 9 CH.

Mots-clés

- ☞ Sécheresse ;
- ☞ Crevasse ;
- ☞ Prurit ;
- ☞ Saignement.

Verbascum thapsus

Bouillon blanc, plante de la famille des Scrofulariacées.

Pathogénésie

Expérimenté par Hahnemann et coll. et un sixième expérimentateur plus tardivement. De nombreux symptômes fiables chez Allen (16%) dont plusieurs vérifiés cliniquement. Ils

concernent surtout les douleurs de la face et de la tête.

Signes caractéristiques

• **Douleurs faciales en éclair :** malai- re, temporo-maxillaire ou frontale à type de broiement ou de pincement.

• Engourdissement, **sialorrhée, rhi- norrhée et larmolement** accompa- gnent les crises.

• Aggravation en parlant, mastiquant, par l'air froid. **Amélioration en ser- rant les dents.**

• **Crises à heure fixe :** matin et après- midi.

• Latéralité gauche préférentielle.

• Toux aboyante avec dysphonie à timbre bas.

Indications

Névralgies du tri-jumeau avec « trig- ger zone », névralgie faciale atypique, névralgies post-zoostériennes, algie vasculaire de la face, laryngite.

Observation

Patient de 25 ans souffrant depuis huit jours d'algie vasculaire de la face, oculaire gauche, survenant le matin (inhabituel) pendant une à deux heures. S'accompagne de rhinorrhée et de larmolement. Aucune améliora- tion par les thérapies classiques.

Douleur permanente avec paroxys- me. Verbascum thapsus est prescrit sur la localisation, les concomitants et la sensation. Pas d'effet en 9 CH. Disparition des douleurs au bout de trois jours avec une dose 15 CH répé- tée cinq à six fois par jour, puis espa- cée.

Une récurrence un an plus tard lors d'un épisode de surmenage est stoppée dès les premiers jours par cette même thérapie.

Mots-clés

- ☞ Algie faciale ;
- ☞ Côté gauche ;
- ☞ Horaire fixe ;
- ☞ Écoulement concomitant.

Prochain numéro : spécial gynécologie-obstétrique